

VOYAGA YETMAGAN SHAXSLAR ISHLARINI YURITISHNING UMUMIY TARTIBI

Raximov Nodirbek Mutalliyevich

Namangan Davlat Universiteti Yuridik fakulteti o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada voyaga yetmaganlar ishlarini yuritish tartibi, voyaga yetmaganlarning jinoyatlariga doir ishlarni ko'rib chiqish o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi, jinoyat protsessida isbotlanishi lozim bo'lgan holatlardan tashqari, bunday ishlarda voyaga yetmagan yashagan muhit, uning tarbiyasi, jinoyat sodir bo'lishiga olib kelgan sharoitlar hamo'rganilishiga oid ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: voyaga yetmagan shaxs, isbotlanishi lozim bo'lgan holatlar, fuqarolik burchlarini vujudga keltirish, fuqaroviy javobgarning huquq layoqati, gumon qilinuvchi, ruhiy sog'lomlik, aqli norasolik holati, himoyachining ishtiroki.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Рахимов Нодирбек Муталлиевич

Учитель Наманганского государственного Университета Юридического
Факультета

Аннотация: В статье рассматривается порядок рассмотрения дел несовершеннолетних, отмечается, что рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних имеет свои особенности, а также что, помимо обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном процессе, в таких делах изучается также обстановка, в которой проживал несовершеннолетний, его воспитание, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Ключевые слова: несовершеннолетний, обстоятельства, подлежащие доказыванию, возникновение гражданских обязанностей, дееспособность гражданского ответчика, подозреваемый, психическое здоровье, состояние невменяемости, участие защитника.

GENERAL PROCEDURE FOR CONSIDERING CASES OF MINORS

Rakhimov Nodirbek Mutallievich

Namangan State University Faculty of Law Teacher

Abstract: The article examines the procedure for considering cases of minors, noting that the consideration of cases of crimes committed by minors has its own characteristics, and also that, in addition to the circumstances subject to proof in criminal proceedings, in such cases the environment in which the minor lived, his upbringing, and the circumstances that contributed to the commission of the crime are also studied.

Key words: minor, circumstances to be proven, emergence of civil obligations, legal capacity of civil defendant, suspect, mental health, state of insanity, participation of defense attorney.

Insonning shakllanishida eng muhim davr bo'lgan balog'at yoshi uning keyingi taqdirini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki aynan mana shu davrda u shaxs sifatida shakllanadi. Bu vaqtda voyaga yetmaganlarda ular yetarli hayotiy tajribaga ega emasliklari sababli qaror chiqarishda yanglishish, vaziyatga to'g'ri baho bera olmaslik, o'z harakatlari va uning oqibatlarini to'g'ri anglay olmaslik, qaror qabul qilishda hissiyotga berilish, boshqalarga o'zini namoyon qilish istagining kuchliligi kabi ko'p uchraydigan holatlar jinoyat sodir qilishiga olib keladi. Shu sababli, voyaga yetmaganlarning jinoyatlariga doir ishlarni ko'rib chiqish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, jinoyat protsessida isbotlanishi lozim bo'lgan holatlardan tashqari, bunday ishlarda voyaga yetmagan yashagan muhit, uning tarbiyasi, jinoyat sodir bo'lishiga olib kelgan sharoitlar ham batafsil o'rganilishi kerak.¹¹

Voyaga yetmaganlarning jinoyat ishlarini ko'rishda ularning muomala layoqatiga egaligi masalasini ham o'rganish kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 17-moddasiga muvofiq, fuqaroning huquq layoqati u tug'ilgan paytdan e'tiboran vujudga keladi va vafot etishi bilan tugaydi.

FKning 22-moddasiga muvofiq esa, fuqaroning o'z harakatlari bilan fuqarolik huquqlariga ega bo'lish va ularni amalga oshirish, o'zi uchun fuqarolik burchlarini vujudga keltirish va ularni bajarish layoqati (muomala layoqati) u voyaga yetgach, ya'ni o'n sakkiz yoshga to'lgach, to'la hajmda vujudga keladi.

Shaxsni jinoyat sub'yekti sifatida hisoblash yoki hisoblamaslik, jinoyat protsessual huquq va muomala layoqatiga ega yoki ega emasligini aniqlashga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Bu holat jinoyat protsessual huquq va muomala layoqati doirasi jinoyat sub'yekti doirasidan chetga chiqmaydi deganidir. Jinoyat sub'yekti bu

¹¹ Ченцова Л.В. Особенности уголовно-процессуального производства по делам несовершеннолетних, не являющихся субъектами уголовной ответственности: Дисс. ... канд. Юрид. Наук. – М.: 2002. – С.21.

jinoyat sodir etish vaqtida aqli raso holatda bo'lgan va qonunga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortish mumkin bo'lgan yoshga to'lgan shaxsdir.

Ma'lum yoshga to'lganlik shaxsni jinoiy javobgarlikka tortishning zarur shartlaridan biri. Qonunda belgilangan yoshga to'lmagan shaxslar jinoyat sub'yekti bo'la olmaydilar, chunki ular o'z harakatlarining ahamiyatini anglay olmaydilar va ularni ongli ravishda boshqara olmaydilar.

Qonun chiqaruvchi jinoiy javobgarlik yoshini inson ongi, uning o'z qilmishlari xususiyatini tushunishi, shuningdek, o'z harakatlarini boshqarish qobiliyatining rivojlanishidan kelib chiqib belgilagan.

Voyaga yetmagan ayblanuvchi fuqaroviy javobgarlikning huquq layoqati to'la jinoyat protsessual muomala layoqatidan oldin vujudga keladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 51-moddasida voyaga yetmaganlarning ishlari bo'yicha himoyachining ishtirok etish shartligi, 60-moddasida qonuniy vakillarning ishtirok etishi belgilanganligi, voyaga yetmaganlarning garchi ular ayblanuvining barcha huquqlariga ega bo'lsalarda, to'la emas, balki qisman protsessual muomala layoqatiga ega ekanligi haqida xulosa chiqarishga olib keladi.

Fuqarolik huquqidagi muomala layoqatini belgilaydigan yosh mezonini jinoyat protsessual munosabatlarga tatbiq etib bo'lmaydi.

Jinoyat protsessual muomala layoqati mazmunini zaro bog'liq bo'lgan ikki element tashkil etiladi a) tergov harakatlarida ongli qatnasha olish imkoniyatiga egaligi;

b) mustaqil ravishda protsessual va boshqa harakatlarni sodir qila olish hamda o'zining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qila olish imkoniyatiga egalik.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 17-moddasi birinchi qismiga muvofiq, jinoyat sodir etgunga qadar o'n olti yoshga to'lgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortiladilar. Ikkinchi qismiga ko'ra, jinoyat sodir etgunga qadar o'n to'rt yoshga to'lgan shaxslar ushbu Kodeks 97, 98, 104 — 106, 118, 119, 137, 164 — 166, 169-moddalari, 173-moddasining ikkinchi va uchinchi qismlari, 220, 222, 247, 252, 263, 267, 271-moddalari, 277-moddasining ikkinchi va uchinchi qismlarida nazarda tutilgan jinoyatlar uchun javobgarlikka tortiladilar.¹²

Jinoyat sodir etgunga qadar o'n olti yoshga to'lgan ma'lum hayot tajribasiga, o'z qilmishlarining ahamiyatini anglash va xulq atvorini tartibga solish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'n olti yoshga to'lgan o'smir sog'lom aql idrok asosida harakat qilishga,

¹² O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. www.lex.uz. 17-modda

o'z qilmishining ijtimoiy xavfli xususiyatini anglashga va ularning oqibatlarini tushunishga qodir.

Jinoiy javobgarlik yoshini belgilash asosida voyaga yetmagan shaxsning ongliligi darajasi, uning sodir bo'layotgan voqea hodisalarni anglash va shunga muvofiq ongli harakat qilish qobiliyati yotadi. Shuning uchun ham bunday qobiliyatga ega bo'lmagan o'smirlar jinoyat sub'yekti deb topilmaydi.¹³

Bundan jinoyat protsessida gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi sifatida ishtirok etishga jalb qilish Jinoyat kodeksi 17-moddasida ko'rsatilgan yoshga yetganlik bilan belgilanadi, degan xulosa kelib chiqadi. Ammo Jinoyat kodeksi 18 moddasida belgilangan aqli norasolik holati shaxs jinoyat sub'yekti yoshiga yetgan bo'lsada, uni gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi sifatida jinoyat protsessiga jalb etishni istisno qiladi.

Bu holat, voyaga yetmaganlarning ruhiy tomondan rivojlanishdan orqada qolganligi, jinoyat protsessida qisman jinoyat protsessual muomala layoqati prizumptsiyasi mavjudligidan dalolat beradi.

P. V. Poloskovning fikricha, ayblanuvchi aqli raso va jinoiy javobgarlik yoshiga yetgan bo'lsa, jinoyat huquqiy va jinoyat protsessual jihatdan ham doim huquq layoqatiga ega bo'ladi. Har bir ayblanuvchi o'z huquqini amalga oshirish va majburiyatlarni bajarishga layoqatli, deb hisoblanadi. Ishda himoyachining ishtiroki hattoki uning qatnashishi qonun tomonidan shart qilib qo'yilgan hollarda ham–ayblanuvchini muomala layoqatidan mahrum qilmaydi, u o'z huquqlarini mustaqil amalga oshirish huquqini saqlab qoladi. Ammo qonunda himoyachi ishtirokining shartligi belgilanishi hatto ayblanuvchi xohishiga zid bo'lgan holda ham–qonun chiqaruvchi bunday holda ayblanuvchining o'zini mustaqil holda himoya qila olish imkoniyati yetarli emasligini hisobga olganligini bildiradi. Ayblanuvchining huquq layoqatiga ega ekanligi shartlariga, shaxsning jinoyat sodir etganligi haqidagi yetarli ma'lumotlarning mavjudligi; shaxsning ayblanuvchi tariqasida ishda ishtirok etishga jalb qilinganligi kiradi.

Ayblanuvchining o'z protsessual maqomini to'la amalga oshirish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi shartlariga: jismoniy sog'lomlik; ruhiy sog'lomlik va ayblanuvchining yoshi kabi omillar kiradi.¹⁴

13 Манова Н. С. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Автореферат. дисс.... канд. юрид. наук.-Саратов, 1998

14 S. Sahaddinov Alohida toifadagi jinoyat ishlarini yuritish va ularni takomillashtirish muammolari. Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2012. – B. 48

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, voyaga yetmaganlarning jinoyatlariga doir ishlarni ko'rib chiqish o'ziga xos xususiyatlarga ega hisoblanadi. Jinoyat protsessida isbotlanishi lozim bo'lgan holatlardan tashqari, bunday ishlarda voyaga yetmagan shaxslarni yashagan muhiti, ularning tarbiyasi, jinoyat sodir bo'lishiga olib kelgan sharoitlar to'raligicha o'rganib chiqilishi kerak.

Shuningdek, sud voyaga yetmaganlarga jazo tayinlashda jazo tayinlashning umumiy asoslariga amal qilishi, voyaga yetmaganning rivojlanganlik darajasi, turmush sharoiti va tarbiyasini, sog'lig'ini, sodir etgan jinoyatining sabablarini, katta yoshdagilarning va boshqa holatlarning uning shaxsiga ta'sirini hisobga olishi ham zaruriy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ченцова Л.В. Особенности уголовно-процессуального производства по делам несовершеннолетних, не являющихся субъектами уголовной ответственности: Дисс. ... канд. Юрид. Наук. – М.: 2002. – С.21.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. www.lex.uz
3. Манова Н. С. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Автореферат. дисс. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 1998
4. S. Sahaddinov Alohida toifadagi jinoyat ishlarini yuritish va ularni takomillashtirish muammolari. Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2012. – B. 48